

Eğitim Dil ve Edebiyat Dergisi (EDE)

Education Language and Literature Journal (EDE)

EDE, 2024; (5): i-iv

Jenerik / Jeneric

Eğitim Dil ve Edebiyat Dergisi	Dergi adı	Journal Title	Journal of Education Language and Literature
EDE	Kısa Adı	Short Name	EDE
2980-0102	e-ISSN	e-ISSN	2980-0102
Türkçe, İngilizce	Yayın Dili	Language	Turkish, English
Yılda iki kez	Periyot	Frequency	Semiannually
Yıldız Teknik Üniversitesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü A-114 PK.34220 Esenler-İstanbul, TÜRKİYE	Adres	Address	Yıldız Technical University Department of Turkish and Social Sciences Education A-116 PK. 34220 Esenler-Istanbul, TURKEY
editor.ede@gmail.com	e-posta	e-mail	editor.ede@gmail.com
0902123834867	Telefon	Telephone	0902123834867

• YIL/YEAR: 2024 • SAYI/ISSUE: 5 • KIŞ/WINTER •

Yazılarda ifade edilen görüş ve düşünceler yazarlarının kişisel görüşleri olup derginin ve yayıncının görüşlerini yansıtmaz.

The opinions and views expressed in the papers published in the journal are only those of the author(s) and do not necessarily reflect the views of the journal and its publisher.

Amaç

Eğitim Dil ve Edebiyat Dergisi (EDE) özgün ve üstün nitelikli makaleleri bilimsel bir yaklaşımla ele almak amacıyla yayımlanan uluslararası katılıma açık hakemli bir e-dergidir. Alanında öncü bir dergi olup Türkiye hakkında nitelikli çalışmalarını yayımlamayı amaçlar. Türkiye'yi ilgilendiren konulardaki bilgiyi toplamak ve yaymak çabasıdır. EDE, Türkçe ve İngilizce dillerinde alanına yenilik getiren özgün veya derleme makalelere yer verir. Dergi, makaleler yanında bilimsel çeviri ve kitapların tanıtımlarını da yayımlar. Yılda iki defa düzenli olarak yayımlanan EDE gerekli gördüğünde özel sayı(lar) da çıkarmaktadır.

Kapsam

Eğitim Dil ve Edebiyat Dergisi (EDE), eğitim, dil ve edebiyat alanlarında Türkiye'yi ilgilendiren tarihi ve güncel konuları bilimsel bir bakış açısıyla ele alan, bu konuda çözüm önerileri getiren yazılara yer verir. Bu yüzden Türkiye odaklı eğitim, dil ve edebiyat odaklı özgün ve nitelikli çalışmalar yayımlanmaktadır. Bu bağlamda eğitim, dil ve edebiyat alanlardaki özgün ve nitelikli bilimsel çalışmalarını kabul etmektedir. Eğitim, dil ve edebiyat alanlarında Türk araştırmacılar tarafından yapılan çalışmalarını da kapsamına alır. EDE, Türkiye ile yakın ilişkileri olduğundan Kıbrıs ve Avrupa ülkelerini ele alan çalışmalara da açıktır.

Aim

The Journal of Education Language and Literature (EDE) is a peer-reviewed e-journal open to international participation, published in order to deal with original and high quality articles with a scientific approach. It is a leading journal in its field and aims to publish quality studies about Turkey. It strives to collect and disseminate information on matters concerning Turkey. Journal EDE includes original or compilation articles in Turkish and English languages that bring innovation to the field. The journal publishes scientific translations and book reviews as well as articles. Journal EDE, which is published regularly twice a year, also issues special issue(s) when it deems necessary.

Scope

The Journal of Education Language and Literature (EDE) includes articles that deal with historical and current issues concerning Turkey in the fields of education, language and literature from a scientific point of view and offer solutions on this issue. Therefore, it publishes original and qualified studies focused on education, language and literature focused on Turkey. In this context, it accepts original and qualified scientific studies in the fields of education, language and literature. It also includes studies conducted by Turkish researchers in the fields of education, language and literature. Since Journal EDE has close relations with Turkey, it is also open to studies dealing with Cyprus and European countries.

Baş Editör

Prof. Dr. Hayrullah KAHYA
Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye,
hayrullahkahya@hotmail.com

Alan Editörleri

Prof. Dr. Mehmet GÜNEŞ
Marmara Üniversitesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. M. Sani ADIGÜZEL
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Mustafa BAŞARAN
Yıldız Teknik Üniversitesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Mustafa YEŞİLYURT
Amasya Üniversitesi, TÜRKİYE
Doç. Dr. Enes YILDIZ
Osmaniye Korkutata Üniversitesi, TÜRKİYE
Doç. Dr. Onur ER
Düzce Üniversitesi, TÜRKİYE
Doç. Dr. Özkan SAPSAĞLAM
Yıldız Teknik Üniversitesi, TÜRKİYE

Editor-in-chief

Prof. Dr. Hayrullah KAHYA
Yıldız Technical University, Turkey
hayrullahkahya@hotmail.com

Field Editors

Prof. Dr. Mehmet GÜNEŞ
Marmara University, TÜRKİYE
Prof. Dr. M. Sani ADIGÜZEL
Fatih Sultan Mehmet Vakıf University, TÜRKİYE
Prof. Dr. Mustafa BAŞARAN
Yıldız Technical University, TÜRKİYE
Prof. Dr. Mustafa YEŞİLYURT
Amasya University, TÜRKİYE
Assoc. Prof. Dr. Enes YILDIZ
Osmaniye Korkutata University, TÜRKİYE
Assoc. Prof. Dr. Onur ER
Düzce University, TÜRKİYE
Assoc. Prof. Dr. Özkan SAPSAĞLAM
Yıldız Technical University, TÜRKİYE

Yayın ve Danışma Kurulu

Prof. Dr. Devin DEWEESE
Indiana Üniversitesi-Bloomington, ABD
Prof. Dr. Mustafa SAĞDIÇ
Yıldız Teknik Üniversitesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Mustafa YEŞİLYURT
Amasya Üniversitesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. M. Nazif SHAHRANI
Indiana Üniversitesi-Bloomington, ABD
Prof. Dr. Wan Ahmad Jafaar WAN YAHAYA
Sains Malaysia Üniversitesi, MALEZYA

Dil Uzmanları

Meral GÜMÜŞ
Yıldız Teknik Üniversitesi, TÜRKİYE

Zeynep Ebrar KÜÇÜK
Yıldız Teknik Üniversitesi, TÜRKİYE

Sekreteryası

Fatih DEMİR
Yıldız Teknik Üniversitesi, TÜRKİYE

Rabia KARAÇAL
Yıldız Teknik Üniversitesi, TÜRKİYE

Publication and Science Board

Prof. Dr. Devin DEWEESE
Indiana University-Bloomington, USA
Prof. Dr. Mustafa SAĞDIÇ
Yıldız Teknik University, TÜRKİYE
Prof. Dr. Mustafa YEŞİLYURT
Amasya University, TÜRKİYE
Prof. Dr. M. Nazif SHAHRANI
Indiana University-Bloomington, USA
Prof. Dr. Wan Ahmad Jafaar WAN YAHAYA
Sains Malaysia University, MALAYSIA

Language Specialists

Meral GÜMÜŞ
Yıldız Teknik University, TÜRKİYE

Zeynep Ebrar KÜÇÜK
Yıldız Technical University, TÜRKİYE

Secretariat

Fatih DEMİR
Yıldız Technical University, TÜRKİYE
Rabia KARAÇAL
Yıldız Technical University, TÜRKİYE

Bu Sayının Hakemleri

Reviewers

(Ada göre alfabetik)

iii

No	Hakemler / Reviewers	Kurum / University
1	Dr. Ali YILMAZ	Marmara Üniversitesi
2	Dr. Bekir GÖKÇE	Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
3	Dr. Cüneyt AKIN	Afyon Kocatepe Üniversitesi
4	Dr. Gökhan AYDIN	Beykoz Üniversitesi
5	Dr. Mehmet DERE	İstanbul Topkapı Üniversitesi
6	Dr. Mehran SOYKAN	American International University- Kuwait
7	Dr. Melis MÜLAZIMOĞLU	Ege Üniversitesi
8	Dr. Neslihan YÜCELŞEN	Medeniyet Üniversitesi
9	Dr. Selma GÜLSEVİN	Dokuz Eylül Üniversitesi
10	Dr. Volkan Davut MENÇİ	Mimarsinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
11	Dr. Zekerya BATUR	Uşak Üniversitesi

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

Merve Nur Çelik, Talat Aytan

Animasyon Filmlerinin 5. Sınıf Öğrencilerinin Yazma Becerisine ve Motivasyonuna Etkisi

The Effect of Animation Films on 5th Grade Students' Writing Skills and Motivation

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12810289>

Onur Kaya, Nesrin Yavaş

Melungeon Identities: Search for Roots in N. Brent Kennedy's The Melungeons. The Resurrection of a Proud People

Meluncan Kimlikleri: N. Brent Kennedy'nin The Melungeons. The Resurrection of a Proud People Eserinde Köken Arayışı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14190686>

Mustafa Şeker

A Study on the Folkloric Structure of Social Studies Textbooks in View of the Appropriateness for the Developmental Levels of Students

Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının Folklorik Yapısının Öğrencilerin Gelişim Seviyelerine Uygunluğu Açısından İncelenmesi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14287035>

Selcen Çifci, Elif Nur İnce

Ömer Seyfettin'in Lisansüstü Akademik Çalışmalar Bağlamında Bibliyometrik Analizi

Ömer Seyfettin's Bibliometric Analysis in Postgraduate Academic Works

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14379486>

Burak Dervişoğlu

Üniversitelerde "NFT Tasarım" Dersi Geliştirilmesine İlişkin Bir Öneri

Proposal for Developing a "NFT Design" Course in Universities

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14490414>